

O‘ZBEKISTON VA XORIJIY DAVLATLARDA BELBOG‘LI KURASH SPORT TURINI OMMALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR

Davletova Ullijon Sapavoy qizi

Urganch Davlat Pedagogika Instituti magistranti

O‘zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati

zulfiyaxonim2022@e-mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda Belbog‘li kurash sport turini ommalashtirishda qilinilayotgan ishlar, Xiva shahrida Xalqaro Etnosport doirasida Belbog‘li kurash bo‘yicha Xalqaro turnirda sportchilarimizning yuqori natijalarni egallaganliklari to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Belbog‘li kurash, jismoniy tarbiya, sport, Etnosport, sportchi, sovrindor.

Abstract: This article discusses the work being done to popularize the sport of belt wrestling in Uzbekistan, as well as the high results of our athletes in the international tournament on belt wrestling in Khiva as part of the International Ethnosport.

Keywords: Belt wrestling, physical education, sport, ethnosport, athlete, prize winner.

Аннотация: В данной статье рассматривается проводимая работа по популяризации борьбы на поясах в Узбекистане, а также высокие результаты наших спортсменов на международном турнире по борьбе на поясах в Хиве в рамках Международного этноспорта.

Ключевые слова: Борьба на поясах, физическое воспитание, спорт, этноспорт, спортсмен, призёр.

O‘zbek milliy sport turlaridan biri – belbog‘li kurashdir. Belbog‘li kurash juda qadimiy sport turlaridan biridir, u milloddan avvalgi 2-3 asrlarda paydo bo‘lgan va u hozirgacha rivojlanib keladi. U Farg‘ona vodiysi va unga tutash hududlarda, Toshkent viloyatida keng tarqalgan. Azal-azaldan belbog‘li kurash bo‘yicha xalq sayllarida, to‘y-tomoshalarda musobaqalar tashkil etilgan. Bu bellashuvlarda kuragi yerga tegmagan polvon-kurashchilar yurtimiz dovruq‘iga dovruq‘ qo‘shganlar.. Belbog‘li kurashning ko‘p javhalari o‘zbek xalq milliy kurashiga o‘xshab ketadi, lekin bu sport turida sportchilar asosan belbog‘ orqali kurashadilar. Asosan bu sport turi ikki kishi o‘rtasida amalga oshiriladi. Belbog‘li kurashning asosiy kiyimlariga kurashish uchun yaktak va belbog‘ kiradi.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda ko‘pgina musobaqalar o‘tkaziladi masalan: O‘zbekiston chempionati, Vodiy kubogi va boshqalar, bular O‘zbekiston Belbog‘li kurash federatsiyasi qo‘l ostida o‘tkaziladi.

Belbog‘li kurash sport turini ommalashtirishda qiliniyotgan ishlarga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-maydagi “Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-259-sonli qaroriga asosan Xalqaro Etnosport festivalida Belbog‘li kurash bo‘yicha xalqaro turnir bo‘lganini yaqqol misol keltirsak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu turnir 7–10-sentyabr kunlari Xiva shahridagi “Ichan Qal‘a” majmuasida ilk marotaba tashkil etildi.

Xalqaro Etnosport festivali doirasida:

Butunjahon Etnosport konfederatsiyasi bilan hamkorlikda etnosport turlarini rivojlantirish va yanada ommalashtirish bo‘yicha Forum;

Hududlardan kelgan mohir oshpazlar ishtirokida ikki bo‘limdan iborat osh pishirish musobaqasi;

Mamlakatimizda yetishtirilgan sara qovunlardan iborat qovun sayli;

Xalqimizning milliy madaniyati va urf-odatlarini namoyon qiluvchi hunarmandchilik mahsulotlari hamda san‘at asarlaridan ko‘rgazmali maydonchalar;

3 ta Jahon chempionati (bahodirlar o‘yini va tosh ko‘tarish, mas restling, o‘zbek jang san‘ati);

Belbog‘li kurash bo‘yicha xalqaro turnir;

6 ta sport turlari bo‘yicha (turon yakkakurashi, kurashi, bel olish va uch kurashi, ot sporti turlari, kamondan otish va qushlar ovi) ko‘rgazmali chiqishlar;

12 ta milliy xalq o‘yinlari (“Kim oladi-yo shuginani-yo”, “Yelkada kurash”, “Chillak”, “Eshak mindi”, “Xo‘rozlar janggi”, “Qarmoqcha”, “Oq terakmi- ko‘k terak”, “To‘ptosh”, “O‘rtaga turish”, “Haykal”, “Xamir patir”, “Lanka”) bo‘yicha ko‘rgazmali o‘yinlar ham tashkil etildi

Mazkur festival doirasida milliy sport turimiz sanalgan Belbog‘li kurashni rivojlanishi va ommalashishi uchun erkaklar o‘rtasida beshta vazn toifasida xalqaro turnir o‘tkazildi. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi hamda Jahon Belbog‘li kurash assotsiatsiyasi tomonidan o‘tkazilgan shuningdek, Osiyo Belbog‘li kurash konfederatsiyasi hamda O‘zbekiston Belbog‘li kurash federatsiyasi bilan hamkorligidagi mazkur nufuzli xalqaro turnirda Hindiston, Mo‘g‘uliston, Ozarbayjon, Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston kabi 10 dan ortiq davlatlarning nomdor polvonlari g‘oliblik uchun ishtirok qildilar, bu qizg‘iz kechgan bahslarda quyidagi sportchilar shohsupadan o‘rin oldilar:

75 kg vazn toifasi

1. Nusrat Yuldoshev (O‘zbekiston)
2. Kazbek ulu Irlan (Qirg‘iziston)
3. Agayusup Garaev (Turkmaniston)

3. Feruzjon Ziyoev (Tojikiston).

82 kg vazn toifasi

1. Og‘abek Amatbayev (O‘zbekiston)
2. Ro‘zimurat Medov (Turkmaniston)
3. Tarlan Agaev (Ozarbayjon)
3. Eldiyar Seksenbaev (Qirg‘iziston).

90 kg vazn toifasi

1. Annagurban Allaberdiev (Turkmaniston)
2. Bekzod Abdurahmonov (O‘zbekiston)
3. Aliaksandr Krulik (Belarus)
3. Netbaxtjon Ziyoev (Tojikiston).

100 kg vazn toifasi

1. Nobatgeldi Nazarov (Turkmaniston)
2. Bulat Musin (Rossiya)
3. Topchubek Alimjan ulu (Qirg‘iziston)
3. Temur Seyduzov (AQSH).

+100 kg vazn toifasi

1. Nursulton Kuzageldi ulu (Qozog‘iston)
2. Raniz Gilyazetdinov (Rossiya)
3. Toshpo‘lat Asadov (O‘zbekiston)
3. Muhammad Mamedzoda (Ozarbayjon).

Turnir doirasida 8 sentyabr kuni Xiva shahrida Jahon Belbog‘li kurash assotsiatsiyasi prezidenti Azizbek G‘aniyev raisligida navbatdagi kongress ham tashkil etildi. Kongressda Jahon Belbog‘li kurash assotsiatsiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar sarhisob qilindi. Shuningdek, kongressda jahon Belbog‘li kurash assotsiatsiyasi prezidenti Azizbek G‘aniyev Ozarbayjon, Litva, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Italiya, Ispaniya, Rossiya, O‘zbekiston, Hindiston, Eron, AQSH, Shvetsiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy, Gruziya, Isroil, Mo‘g‘uliston, Estoniya hamda Latviya Belbog‘li kurash federatsiyasi rahbarlariga a‘zolik sertifikatlarini topshirildi. Kongress so‘nggida Amerika Qo‘shma Shtatlari Belbog‘li kurash federatsiyasi vakili, Toshkent-Sietl hamdo‘stlik shaharlari assotsiatsiyasi raisi Lola Zaxarova bilan AQSHda Belbog‘li kurashni ommalashtirish borasida Jahon Belbog‘li kurash assotsiatsiyasi prezidenti Azizbek G‘aniyev, Osiyo Belbog‘li kurash konfederatsiyasi raisi Mo‘min Muratov hamda O‘zbekiston Belbog‘li kurash federatsiyasi raisi Ravshan Dastirovlar bilan hamkorlik memorandumi imzolandi.

2023-yil 2-6 noyabr kunlari Rossiyaning Qozon shahrida Belbog‘li kurash (borba na poyasax) bo‘yicha erkaklar o‘rtasida xalqaro turnir bo‘lib o‘tdi. Qozon shahridagi “Ak Bars” sport majmuasida bo‘lib o‘tgan xalqaro turnirda Farg‘ona viloyati Yoshlar

siyosati va sport bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Rizobek Masharipov, Farg'ona viloyati belbog'li kurash federatsiyasi ijrochi direktori Miranshoh Ro'ziyev boshchiligidagi Farg'ona viloyati terma jamoasidan iborat polvonlar ham to'liq tarkib bilan ishtirok etishdi. Mazkur xalqaro turnir doirasida xalqaro belbog'li kurash federatsiyasi (IBWA)ning navbatdagi kongressi ham o'tkazildi. E'tiborlisi, ushbu kongressda ishtirok etgan Xalqaro Belbog'li kurash federatsiyasi (IBWA) vitse-prezidenti, O'zbekiston belbog'li kurash federatsiyasi raisi Ravshan Dastirov bir ovozdan yana to'rt yil muddatga xalqaro federatsiyaga vitse-prezident etib saylandi. Ravshan Dastirov Belbog'li kurash sport turining rivojlanishi uchun necha yillardan beri munosib o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Shuningdek, Ravshan Dastirov Tatariston Respublikasi sport vazirining tegishli buyrug'iga asosan ushbu vazirlikning eng oliy mukofoti – "Tatariston Respublikasi jismoniy tarbiya va sportini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun" faxriy nishoni bilan ham taqdirlandi. Bundan tashqari, Tatariston Respublikasi sport vazirligi hamda Farg'ona viloyati yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish borasida o'zaro memorandum ham imzolandi. Bu esa mamlakatimizda sport turlarini yanada rivojlanishi uchun xizmat qiladi degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-maydagi "Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-259-sonli qarori.

2. Mirzaqulov Sh.A. BELBOG'LI KURASH NAZARIYASI VA USLUBIYATI (O'quv qo'llanma). T., 2012.

2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Belbog'li_kurash.

3. <https://olamsport.com/oz/news/xivada-xalqaro-etnosport-doirasida-belbogli-kurash-boyicha-turnir-otkazilyapti-fotogalereya>

4. <https://olamsport.com/oz/news/xivada-etnosport-doirasida-belbogli-kurash-boyicha-xalqaro-turnir-otkazildi-fotogalereya>

5. <https://olamsport.com/oz/news/ravshan-dastirov-tataristonning-faxriy-nishoni-bilan-taqdirlandi>